

Formidlingsaktivitet

Art: STEM/STEAM science communication.

Sted: SDU / FKF / CP3

Skole: Ryslinge Efterskole

Dato: 18. april 2024.

Tid: 10:15 – 12:30.

Antal elever: ca. 15 students

GDPR / pictures for public? Yes. Permission obtained.

Lærerkontakt: Mikkel Svendsen & Morten

Formidler: Tobias C Hinse (Syddansk Universitet, FKF / SDU-Galaxy).

5) Hvilke fysiske egenskaber kan man måle for en exoplanet? (sæt kryds)

- | | | |
|---|--|--|
| ☐ vektorfelt | ☒ Newtons gravitationskonstant | ☒ molekyler i atmosfæren |
| ☒ omløbsperiode | ☒ radius | ☒ densiteten (tæthed) |
| ☐ elektrisk felt | ☒ masse | ☒ specifikke varmemængde |
| ☐ ved ikke | ☐ ingen af ovenstående | |

Skriv gerne kommentarer (ris & ros) og tanker her:

Super godt, og let at forstå

Side 2 / 2

5) Hvilke fysiske egenskaber kan man måle for en exoplanet? (sæt kryds)

- | | | |
|---|---|---|
| ☐ vektorfelt | ☐ Newtons gravitationskonstant | ☐ molekyler i atmosfæren |
| ☐ omløbsperiode | ☒ radius | ☐ densiteten (tæthed) |
| ☐ elektrisk felt | ☒ masse | ☐ specifikke varmemængde |
| ☐ ved ikke | ☐ ingen af ovenstående | |

Skriv gerne kommentarer (ris & ros) og tanker her:

Det var spændende og den første måde var god

Side 2 / 2

Side 4 / 6

5) Hvilke fysiske egenskaber kan man måle for en exoplanet? (sæt kryds)

- | | | |
|---|---|--|
| ☐ vektorfelt | ☐ Newtons gravitationskonstant | ☒ molekyler i atmosfæren |
| ☒ omløbsperiode | ☒ radius | ☒ densiteten (tæthed) |
| ☐ elektrisk felt | ☒ masse | ☐ specifikke varmemængde |
| ☐ ved ikke | ☐ ingen af ovenstående | |

Skriv gerne kommentarer (ris & ros) og tanker her:

Det er lidt forvirrende at få 12 muligheder uden uddybning af hvad de betyder, i hvert fald på vores niveau, men selve oplægget var super spændende :) Det var også super fedt at mærke din begejstring for emnet og din vilje til at lære fra sig.

Side 2 / 2

5) Hvilke fysiske egenskaber kan man måle for en exoplanet? (sæt kryds)

- | | | |
|---|---|---|
| ☐ vektorfelt | ☐ Newtons gravitationskonstant | ☐ molekyler i atmosfæren |
| ☒ omløbsperiode | ☒ radius | ☒ densiteten (tæthed) |
| ☐ elektrisk felt | ☒ masse | ☐ specifikke varmemængde |
| ☐ ved ikke | ☐ ingen af ovenstående | |

Skriv gerne kommentarer (ris & ros) og tanker her:

Tak for et godt oplæg. Man kan mærke at du ved meget om emnet og interesserer dig for det. Det kunne være fedt med en aktiv opgave hvor man ikke sidder ned. Ellers var det godt. Fedt med eksempler fra film man kender. Måske også en pause hvor man SKAL ud eller noget undervisning udenfor. Flot powerpoint og godt med de spørgsmål du stille

Side 2 / 2

Side 5 / 6

5) Hvilke fysiske egenskaber kan man måle for en exoplanet? (sæt kryds)

- | | | |
|---|--|---|
| ☐ vektorfelt | ☒ Newtons gravitationskonstant | ☐ molekyler i atmosfæren |
| ☒ omløbsperiode | ☒ radius | ☐ densiteten (tæthed) |
| ☐ elektrisk felt | ☒ masse | ☐ specifikke varmemængde |
| ☐ ved ikke | ☐ ingen af ovenstående | |

Skriv gerne kommentarer (ris & ros) og tanker her:

~~_____~~

~~_____~~

😊 Langt